

Ngòi bút viết và những nụ hoa cho đời

Sơn Nhân

HN 18-2-2024

Mùa xuân, đất trời dậy sự sống. Từ đồng bằng tới vùng núi cao của đất nước ta, khắp nơi muôn hoa đua sắc.

Hình ảnh dưới đây nhắc nhớ đôi câu kệ “Cáo tật thị chúng” (1096) của Mãn Giác Thiền Sư, tới nay đã cả ngàn tuổi:

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận,

Đình tiền tạc dạ nhất chi mai.

Bên cạnh đó, trong số những người Việt quan tâm tới tiến triển khoa học nước nhà, trước đà bứt phá công nghệ khoa học vũ bão của thế giới, vẫn có những cành mai mỗi ngày lại đơm những nụ hoa hiến dâng cho cuộc sống.

Cảm ơn những tác giả đã dành thời gian đặt bút [1-3] để mang chúng đến với cuộc đời.

References

[1] Phương, M., & Thường, C. (2024). Sách lý thuyết và phương pháp luận khoa học của người Việt được lưu trữ trong thư viện Đại học Harvard. <https://vjst.vn/vn/tin-tuc/8895/sach-ly-thuyet-va-phuong-phap-luan-khoa-hoc-cua-nguoi-viet-duoc-luu-tru-trong-thu-vien-dai-hoc-harvard.aspx>

[2] Tri, N. P. (2024). Nâng cao nội lực nghiên cứu của Việt Nam bằng lý thuyết và phương pháp luận khoa học của người Việt. <https://kinhtevadubao.vn/nang-cao-noi-luc-nghien-cuu-cua-viet-nam-bang-ly-thuyet-va-phuong-phap-luan-khoa-hoc-cua-nguoi-viet-28151.html>

[3] Công, T. (2024). Nhóm nhà khoa học Việt phát triển Cổng thông tin hỗ trợ đào tạo nghiên cứu. <https://vjst.vn/vn/tin-tuc/8976/nhom-nha-khoa-hoc-viet-phat-trien-cong-thong-tin-ho-tro-dao-tao-nghien-cuu-.aspx>